

УДК 811.581

DOI 10.5281/zenodo.15682415

Научная статья

КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ КИТАЙСКИХ ИДИОМ (ЧЭНЬЮЕВ) НА ДРУГИЕ ЯЗЫКИ

COGNITIVE DISTORTIONS IN THE TRANSLATION OF CHINESE IDIOMS (CHENGYU) INTO OTHER LANGUAGES

РУКАВИШНИКОВА ОЛЬГА ИЛЬДУСОВНА,

*кандидат филологических наук, доцент,
Тихоокеанский государственный университет.*

ДОРОГИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА,

Тихоокеанский государственный университет.

RUKAVISHNIKOVA OLGA ILDUSOVNA,

*Candidate of Philological Science, Associate Professor,
Pacific National University.*

DOROGINA EKATERINA ALEKSEEVNA,

Pacific National University.

Статья посвящена исследованию когнитивных искажений, возникающих при переводе китайских идиом (чэньюев) на другие языки ввиду их ярко выраженных культурных и исторических аннотаций. Проанализированы причины, по которым чэньюи создают значительные трудности в их переводе и адекватной передаче на другие языки. Выявлены основные типы искажений, связанных с различиями в концептуализации, культурных ассоциациях и языковой образности. Затронута роль межкультурной компетенции переводчика в преодолении когнитивных барьеров. Особое внимание уделяется стратегиям перевода и их эффективности в минимизации смысловых потерь.

The article examines cognitive distortions arising in the translation of Chinese idioms (chengyu) into other languages due to their pronounced cultural and historical connotations. It analyzes the reasons why chengyu present significant challenges in translation and adequate rendering into other languages. The study identifies main types of distortions related to differences in conceptualization, cultural associations, and linguistic imagery. The role of translator's intercultural competence in overcoming cognitive barriers is discussed. Special attention is paid to translation strategies and their effectiveness in minimizing meaning loss.

Ключевые слова: китайские идиомы «чэньюй», культурные различия, трудности перевода, культурно-историческая специфика, межкультурная коммуникация, стратегии перевода, перевод идиом.

Key words: Chinese idioms chengyu, cultural differences, translation challenges, cultural-historical specificity, intercultural communication, translation strategies, idiom translation.

Китайский язык и культура традиционно привлекают внимание лингвистов и переводчиков благодаря своей глубине, уникальности и растущему влиянию на мировую цивилизацию. В условиях глобализации адекватный перевод становится ключевым

условием успешной межкультурной коммуникации, позволяя преодолевать культурные и лингвистические барьеры. Особую сложность представляет передача идиоматических выражений, которые несут в себе не только языковую, но и культурно-историческую специфику.

Китайские чэньюй (成语) – это идиомы, фразеологические выражения, которые обладают высокой степенью образности. Когнитивные искажения, возникающие в процессе перевода, могут приводить к потере исходного смысла, изменению эмоциональной окраски или даже формированию ошибочных интерпретаций.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки эффективных стратегий перевода, которые сводили бы к минимуму потерю культурного компонента китайских идиом и способствовали более точной межъязыковой передаче их смысла.

Объектом данного исследования являются китайские идиомы (чэньюй) в аспекте перевода, а предметом – когнитивные искажения, возникающие при их передаче на другие языки.

Цель работы заключается в выявлении когнитивных искажений при переводе чэньюев.

Для ее достижения поставлены следующие **задачи**:

1. определить виды когнитивных искажений в переводе китайских идиом;
2. рассмотреть примеры перевода чэньюев на различные языки;
3. проанализировать влияние культурных и когнитивных факторов на искажения в переводе.

Когнитивные искажения в теории перевода – это отклонения в передаче смысла исходного текста, вызванные различиями в восприятии, категоризации и интерпретации информации представителями разных языковых и культурных сообществ [1, с. 2].

В отличие от чисто лингвистических ошибок, когнитивные искажения возникают на глубинном уровне мышления. Во-первых, когнитивные искажения обусловлены разрывом культурных кодов, так как чэньюй часто отсылают к классическим текстам, незнакомым или сложным для понимания переводчика или читателя; также идиомы могут ссылаться на анекдоты, в том числе исторические, басни или историю Китая в целом.

Во-вторых, когнитивные искажения возникают из-за ограничения языкового сознания: практика показывает, что носители индоевропейских языков склонны «выпрямлять» смысл чэньюев. Так, переводчик или читатель может упустить метафоры, аллюзии, иронию и подобные средства выразительности. Переводчик зачастую выбирает либо буквальный перевод, теряя смысл, либо неточный аналог, стирая культурную специфику.

Процесс перевода не является механической заменой слов одного языка на другой, а представляет собой сложную мыслительную деятельность, в которой задействованы память, внимание, ассоциативные связи и фоновые знания переводчика. В результате даже при формально точной передаче лексических единиц могут возникать смысловые смещения, связанные с различиями в концептуализации, несовпадением культурных коннотаций и разной степенью образности [1, с. 2].

Когнитивные искажения также усиливаются из-за асимметрии языковых картин мира (термин Ю.Д. Апресяна), так, например, в китайском языке важную роль играют нумерологические символы: 三心二意 (sānxīn'èryì) дословно «Три сердца, две мысли», в значении «Нерешительность». При дословном переводе на другие языки такие выражения могут восприниматься читателем как бессмысленный набор слов.

При переводе идиом, особенно таких культурно-насыщенных единиц, как чэньюй, ключевую роль играют когнитивные факторы. Работа с чэньюями требует от переводчика как языковой компетенции, так и фоновых знаний об истории, философии и традициях Китая. Когнитивные механизмы, которые влияют на перевод чэньюев включают:

1. Концептуальную метафору (Лакофф, Джонсон 1980), так как многие чэньюи построены на метафорических моделях, не имеющих прямых аналогов в других языках [7, с. 205].

2. Фреймовые структуры – идиомы активируют в сознании носителей языка определенные сценарии, которые могут отсутствовать у представителей иной культуры.

3. Культурно-специфичные ассоциации – вид ассоциаций, которые отражают универсальные представления, имеющие в разных языках разную значимость.

Чэньюи представляют собой устойчивые четырехкомпонентные выражения, идиомы, зачастую восходящие к классическим текстам и историческим нарративам. Их ключевая особенность заключается в том, что они характеризуются насыщенностью архаизмами, яркостью, живостью, выразительностью отображения разных понятий действительности китайского этноса [8, с. 69].

Чэньюи имеют конденсированную форму с явно выраженными культурными кодами и историческими аллюзиями, и представляют собой целые «свернутые тексты», где кодируют сложные исторические отсылки или философские концепты, что регулярно становится причиной серьезных когнитивных искажений при передаче на другие языки.

Для носителей китайского языка чэньюи, бесспорно, являются очень важными единицами речи и словарного запаса – они выражают особенности исторического развития Китая и китайского народа, его культурные ценности и традиции [4, с. 67]. Структура чэньюев отличается высокой степенью фиксированности и ритмической организованности, соответствует традиционному китайскому стихосложению. Большинство чэньюев состоит из четырех иероглифов, что делает их легко запоминающимися, однако создает сложности при переводе на языки с другой морфологической структурой [4, с. 68].

С точки зрения синтаксиса чэньюи можно разделить на чэньюи параллельной конструкции и чэньюи непараллельной конструкции. В чэньюи параллельной конструкции контактные слова связываются попарно и сохраняют внутри чэньюя значение синтаксического сочетания слов. Таким образом, чэньюи параллельной конструкции состоит из двух двучленных звеньев, например, 苦尽甘来(kǔjìngānlái) дословно «Горькое иссякнет, сладкое придет», адаптированный перевод «На смену неудаче приходит удача».

Чэньюи – это концентрированное выражение китайской культуры, часто они отражают исторические события и легенды, классические литературные произведения, философские концепции конфуцианства, буддизма и даосизма [6]. Например, 破釜沉舟 (pòfǔchénzhōu) «Разбить котлы и потопить лодки» отсылает к тактике полководца Сян Юя, отрезавшего пути к отступлению. 卧薪尝胆 (wòxīnchángdǎn) «Спать на хворосте и пить желчь» из «Историй Сыма Цяня» используется для описания человека, который страдал от стыда, гнева и жестокости, но в итоге получил удовлетворение [2, с. 69]. 顺其自然 (shùnzìrán) «Следовать естественному ходу вещей» – это даосский принцип у-вэй, «Недеяние».

К когнитивным аспектам, влияющим на восприятие чэньюев, можно отнести:

1. Иероглифическую визуализацию при создании ментальных образов графическими компонентами иероглифов, что требует образного мышления.

2. Концептуальные метафоры, например, пространственные – такие, как 上上下下(Shàngshàngxiàxià) дословно «Вверх-вниз», применяется в значении «Нестабильность».

3. Различающиеся когнитивные схемы обработки. Так, носители китайского воспринимают чэньюи как целостные блоки, автоматически активируют связанные культурные сценарии и используют контекстные подсказки для понимания переносных значений.

У носителей других языков возникают трудности в восприятии чэньюев. Попытка перевести идиомы буквально может привести к когнитивному диссонансу, также зачастую в

процессе происходит потеря культурных скрытых смыслов, а аналоги высказываний в основном передают форму, но не глубину.

Рассмотрим конкретные примеры когнитивных искажений при переводе с китайского языка. Например, 对牛弹琴 (duìniútánqín) «Играть на лютне для коровы» часто переводят или как «бесполезное действие», опуская при этом художественность, образы музыки и животного, или как «метать бисер перед свиньями», теряя китайский колорит.

В английском языке существует калька «To play the lute to a cow» и аналог «Cast pearls before swine», который так же, как русский вариант передает идею бессмысленности действия, но упускает оригинальные китайские образы. Причина этого искажения – разные культурные ассоциации, корова в китайской традиции – это символ упрямства.

画蛇添足 (huàshétiānzú) «Рисовать змее ноги». Имеет значение делать лишнее, то, что портит результат, избыточное усердие. Перевод можно адаптировать как «Улучшать уже хорошее». Отсылает к басне о человеке, который выиграл конкурс на лучший рисунок змеи, но проиграл, добавив ей ноги. Буквальный перевод на русском языке непонятен без контекста, а аналог «перестараться» теряет образность. В английском есть простой аналог «To ruin something by adding something superfluous» и идиома «Gild the lily». При переводе возникает когнитивное искажение – гипертрофия визуального образа, читатель не видит связи между образами «змея + ноги» и концептом избыточности. Русский читатель может не понять, почему «змея с ногами» – это плохо, а в китайской культуре змея без ног – совершенный образ. Причина искажения заключается в различиях между культурными коннотациями змеи как символа.

亡羊补牢 (wángyángbǔláo) «Чинить загон после пропажи овец». Имеет значение «лучше поздно, чем никогда», но с оттенком исправления ошибок после ущерба. При переводе на русский язык сводится к «лучше поздно, чем никогда», следовательно, происходит когнитивное искажение: теряется сельский контекст и идея исправления, читатель понимает общую идею, но не видит связи с китайской сельской жизнью. Причина искажения – отсутствие полного аналога, передающего все оттенки выражения. На английский язык переводится либо буквально «To mend the fence after the sheep are lost», либо «Mending the situation before it is too late» в значении «Исправить ситуацию, пока не поздно», что не выражает в полной мере смысл чэньюя.

守株待兔 (shǒuzhūdàitù) «Ждать у дерева, пока заяц не врежется». Значение – надеяться на случайную удачу без усилий, отсылает к истории о том, как крестьянин увидел, что заяц разбился о дерево и ждал повторения вместо работы. Буквальный перевод воспринимается как глупость, а не как философская идея. Наиболее оптимальный вариант перевода «ждать у моря погоды», однако меняются образы, а прямой аналог в русском языке отсутствует. Без знания предыстории идиома сама по себе кажется абсурдной. На английский язык переводится «Wait for good things to drop into one's lap», что передает общий смысл, но опускает образы дерева и зайца.

杯弓蛇影 (bēigōngshéyǐng) «Видеть отражение лука в чаше как змею». Значение – быть параноиком, видеть угрозы там, где их нет. Отсылает к истории о том, как человек выпил вино, увидел в чаше змею, которая на самом деле была отражением лука, и заболел от страха. Требуется от переводчика знания китайских суеверий. Буквальный перевод крайне неочевиден, а в аналоге «видеть везде опасность» теряется поэтичность, как и в английском варианте «to be extremely suspicious». Переводчик жертвует образом ради краткости и передачи общего смысла.

Среди приемов и стратегий, которые применяются при переводе чэньюев для минимизации когнитивных искажений, можно выделить:

1. Калькирование с пояснением – дословный перевод сохраняет оригинальный образ, но требует дополнительных объяснений. Пример: 望梅止渴 (wàngméizhǐkè) «Смотреть на сливы, чтобы утолить жажду», комментарий: «Кит. идиома о самообмане». Метод позволяет сохранить культурную аутентичность и передать оригинальную образность. Сохраняет китайскую концептуальную метафору, но может потребовать от читателя дополнительных когнитивных усилий для понимания.

2. Адаптация или поиск функционального аналога – заключается в подборе идиомы с аналогичным значением, но иными культурными образами. 一箭双雕 (yījiànshuāngdiāo) «Одной стрелой убить двух орлов», перевод: «Убить двух зайцев одним выстрелом». Использование этого метода снижает когнитивную нагрузку, активируя знакомые концептуальные схемы. Читатель мгновенно понимает смысл, однако теряется культурная специфичность. Сам по себе набор точных эквивалентов ограничен, что ограничивает применение метода [5].

3. Описательный перевод – предполагает передачу смысла чэньюя через развернутое объяснение. 青出于蓝 (qīngchūyúlán) «Синий цвет превзошел индиго», перевод: «Ученик превзошел учителя». Данный метод упрощает когнитивную обработку, точно передает смысл и подходит для научных и официальных текстов, но теряется лаконичность и исчезает образность, текст лишается культурных коннотаций.

4. Комбинированный метод – сочетание кальки с аналогом или пояснением, позволяет достичь баланса между точностью и понятностью. 画龙点睛 (huàlóngdiǎnjīng) «Дорисовать дракону глаза» (букв.), перевод: «Придать завершающий штрих». Метод оптимален для межкультурной коммуникации, обеспечивает плавную культурную адаптацию. Комбинирование увеличивает объем текста и может нарушать его стилистическое единство.

При этом нужно помнить, что выбор метода перевода обуславливается спецификой чэньюя, его стилистикой, грамматикой, компонентными составами, наличием в нем специфических культурных смыслов и контекстом. Наиболее эффективным подходом является гибкое сочетание методов в зависимости от стиля текста и контекстного окружения чэньюя, так, для художественных текстов оптимальным вариантом будет адаптация или комбинированный метод, для публицистики – поиск функциональных аналогов, а для научных работ – описательный перевод [3, с. 241].

Основные трудности при переводе чэньюев возникают на стыке языковых и культурных систем. Ярко выраженные культурно-исторические коды Китая, которые находят отражение в чэньюях, затрудняют передачу смысла. Такая специфика требует к себе особого отношения, и переводчику необходимо анализировать ситуацию в контексте. Буквальный перевод зачастую приводит к семантическим потерям, а когда образы чэньюев не находят адекватного отражения в языке перевода, могут происходить значительные концептуальные несоответствия. При неверно выбранной стратегии перевода чэньюи могут либо становиться непонятными, либо терять исходную экспрессивность и художественность. Чрезмерная адаптация к культуре языка перевода приводит к «размыванию» китайской культурной идентичности идиомы.

Для сведения к минимуму потерь и когнитивных искажений при переводе чэньюев предлагается использование комбинированного подхода – использование калькирования с пояснениями в академических и культурологических текстах и применение функциональных аналогов в публицистике и повседневной коммуникации. В художественных текстах допустима частичная замена образов с сохранением смысла.

Нужно отметить, что для повышения эффективности межкультурной коммуникации помимо правильного выбора метода перевода также необходимо глубокое развитие компетенции переводчиков как в области китайской культуры [8, с. 70], так и понимания когни-

тивных моделей. Успешная передача чэньюев на другие языки требует баланса между точностью, понятностью и сохранением культурного своеобразия.

Перспективным направлением дальнейших исследований представляется экспериментальное изучение процессов когнитивной обработки переведенных чэньюев носителями разных языков с использованием методов когнитивной лингвистики и психолингвистики с целью разработать более эффективные стратегии перевода, которые учитывали бы особенности когнитивных процессов и межкультурного восприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баринаева И.А., Овчинникова И.Г. Переводческие ошибки: коммуникативные и когнитивные // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2015. № 2 (16). С. 93-101.
2. Болдырева О.Н., Хань Шуци Особенности перевода китайских фразеологизмов (чэньюев) на русский язык // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2020. № 2 (27). С. 69-71.
3. Исакабаева А.А., Роль когнитивно-прагматических факторов при переводе терминов в научном переводе // Язык и культура в эпоху глобализации. Сборник материалов III Всероссийской (национальной) научной конференции с международным участием, г. Санкт-Петербург, 28-29 окт. 2024. С. 241-246.
4. Каткова В.П., К вопросу перевода китайских фразеологизмов чэньюй (成语 [chéngyǔ]): сопоставительный аспект // Вестник Луганского государственного педагогического университета. 2023. № 3(103). С. 67-71.
5. Линь Лю Художественный перевод фразеологизмов в паре языков русский – китайский: к проблеме передачи образности и социокультурной специфичности // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. №3-1 (69). 5 с.
6. Сунь Цзяо Семантические особенности чэньюй // Евразийский гуманитарный журнал. 2024. № 2. С. 42-48.
7. Чжан Цюньсинь Особенности перевода китайского фразеологизма как национально-культурной метафоры в художественном произведении // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 2022. № 2-2. С. 205-208.
8. Чэнь Шуан Китайские идиомы (чэньюй 成语) как компонент содержания межкультурной компетенции // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. № 3 (23). С. 69-75.

Поступила в редакцию: 14.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Рукавишников О.И., Дорогина Е.А., 2025.